

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Мамаюсуфов А.А.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617748>

Аннотация: 15 октября каждый год проходит Всемирный день борьбы с раком молочной железы, самым распространенным онкологическим заболеванием среди женского пола. Этот день был учрежден Всемирной Организацией Здравоохранения в 1993 году. Рассмотрим, каким образом происходит развитие опухоли и как может быть запущен механизм образования карциномы молочной железы. Осветим основные факторы риска данного заболевания.

Ключевые слова: патогенез рака молочной железы, эпидемиология рака молочной железы, строение молочной железы, факторы риска карциномы молочной железы.

ВВЕДЕНИЕ

Рак или карцинома молочной железы - это онкологическое заболевание, которое обусловлено неконтролируемым ростом эпителиальных клеток в молочной железе.

В 2022 г. рак молочной железы - самым распространенным вид рака у женщин в 157 из 185 стран.

Рак молочной железы встречается во всех странах мира.

На лиц мужского пола приходится примерно 0,5–1% всех случаев рака грудной железы.

По данным ВОЗ рак молочной железы в 2022г занял четвертое место по причинам смерти от злокачественных опухолей, и этому сильно способствует тот факт, что чаще всего рак молочной железы не вызывает ни болей, ни дискомфорта, до тех пор, пока не распространиться на ближайшие ткани.

По данным ВОЗ в 2022 г рак молочной железы был диагностирован у 2,3 миллиона женщин и вызвал 670 000 случаев смерти по всему миру. Карцинома молочной железы встречается во всех странах мира у женщин любого возраста после достижения половой зрелости, при этом показатели заболеваемости увеличиваются с возрастом.

Заболеваемость рака молочной железы высокая почти во всех развитых странах мира, кроме Японии, и низка в странах Азии, Африки и Южной Америки. Наиболее высокая заболеваемость отмечается среди

белого населения Австралии, Гавайских островов, Швейцарии, США, среди евреев в Израиле. Однако среди женщин нееврейской расы, проживающих в Израиле, заболеваемость низкая. Низка заболеваемость в Китае и Японии.

Что касается смертности от рака груди - самая высокая отмечается в Дании, Нидерландах, Великобритании, Израиле. Наиболее низкая смертность от рака молочной железы зафиксирована в Китае и Японии.

Однако, заболеваемость раком молочной железы растет среди переселенцев, которые переезжают из стран с низкой заболеваемостью в страны с высокой. Например, в США заболеваемость раком молочной железы значительно выше среди мигрантов японского и китайского происхождения, чем у японцев и китайцев, проживающих родных странах.

В большинстве стран мира заболеваемость данным недугом растет. В Китае ежегодный прирост заболеваемости составил 5%. В то же время во многих западных странах смертность от рака молочной железы начала снижаться.

Молочные железы - это железы, вырабатывающие молоко. Железы расположены на грудной клетке по обеим сторонам от грудины. Они лежат поверх ребер и грудных мышц и делятся на три основные части:

- железистая ткань, которая вырабатывает молоко и состоит из 15-20 долек. Внутри каждой из них лежат похожие на гроздь винограда структуры, называемые альвеолами, которые являются модифицированными потовыми железами, окруженные базальной мембраной, выполненной в основном из коллагена. Если увеличить альвеолы можно увидеть слой альвеолярных клеток, которые секретируют грудное молоко в просвет альвеол. Альвеолы окружены специальными миоэпителиальными клетками, которые сжимаются и выдавливают молоко из просвета альвеолы в молочные протоки и наружу через поры на соске.

- строма - вторая часть молочной железы. Строма окружает железистую ткань и содержит жировую ткань, которая составляет большую часть молочной железы. Поддерживающие связки, называемые связками Купера, проходящими через строму и помогают держать молочную железу на месте. Эти связки прикрепляются одним концом к коже молочной железы, а другим к грудным мышцам.

- под кожей над молочной железой расположена сеть крошечных лимфатических сосудов которые собирают лимфу от клеток железы.

Лимфа из лимфатических сосудов стекает в основном в пять групп лимфоузлов подмышечных областей.

Клетки железистой ткани содержат рецепторы к определённым гормонам - к эстрогену и прогестерону, которые вырабатывают яичниками, и к пролактину, который вырабатывается гипофизом. Эти гормоны стимулируют альвеолярные клетки делиться и увеличиваться в количестве, что увеличивает размер долек. Без этих гормонов железистые клетки не могут выжить и подвергаются апоптозу. После менопаузы прекращается выработка эстрогена, что приводит к смерти альвеолярных клеток, и со временем ткань молочной железы замещается жировой тканью. Во время менструального цикла увеличивается секреция эстрогенов и прогестерона, сразу после менструации секреция снижается, в результате во время менструального цикла альвеолярные клетки подвергаются делению и апоптозу.

Во время клеточного деления существует вероятность того, что произойдёт генетическая мутация которая может привести к образованию опухоли. Поэтому с увеличением числа менструальных циклов повышается риск образования опухоли. Таким образом ранний возраст первого менархе и поздний возраст менопаузы связан с повышением риска развития опухоли молочной железы.

Схожим образом лекарства, содержащие эстроген могут увеличивать риск рака молочной железы.

Так же существуют данные о связи появления опухолей молочной железы и гиперэстрогемией.

Образование и метаболизм стероидных половых гормонов может зависеть от типа питания, в частности, от потребления жиров. Насыщенные жирные кислоты могут ингибировать связывание эстрадиола специальным белком-глобулином, связывающим стероидные половые гормоны, что может приводить к повышению концентрации в плазме свободного эстрадиола. Изучение влияния эндогенных стероидных половых гормонов показало, что у женщин, больных раком молочной железы, концентрация в крови общего и свободного эстрадиола выше, чем у здоровых женщин соответствующего возраста. Эта разница больше выражена для женщин, находящихся в менопаузе. В некоторых исследованиях обнаружена связь между концентрацией или снижением связывающей способности СПГСГ и риском рака молочной железы. Так при высокой концентрации и высокой способности СПГСГ связывать

эстрадиол снижается доля свободной его фракции, что приводит к уменьшению риска возникновения рака молочной железы.

Таким образом достоверно не доказана, но может иметь место связь употребления в пищу повышенного количества насыщенных жиров и риска развития рака груди.

До сих пор остается не вполне ясным влияние применения комбинированных пероральных контрацептивов на риск появления рака молочной железы.

В нескольких эпидемиологических исследованиях, было выявлено статистически достоверное повышение риска развития рака груди при применении пероральных контрацептивов женщинами старше 45 лет.

Так же исследование, проведенное в Англии, обнаружило связь риска развития рака молочной железы с приемом пероральных контрацептивов, у женщин в возрасте до 36 лет. Так же имело влияние длительность приема КОК и концентрация эстрогенов в них. Так чем меньше период приема и меньше доза эстрогенов, тем ниже риск опухолей груди. Таким образом, можно заключить, что прием пероральных контрацептивов, скорее всего, повышает риск развития рака молочной железы.

Однако порядка половины всех случаев рака молочной железы встречается у женщин, не подвергавшихся воздействию каких-либо специфических факторов риска за исключением пола и возраста.

Что касается случаев семейного анамнеза рака молочной железы, то изучаются связи его возникновения со специфическими мутациями в генах супрессорах опухолей, таких как BRCA 1, BRCA 2 и TP53, которые замедляют деление клеток или заставляют клетки умирать, если они делятся неконтролируемо. Мутации BRCA 1, BRCA 2 являются аутосомно-доминантными мутациями, которые могут наследоваться и вызывать наследственный рак молочной железы, они также повышают риск развития рака яичников.

Некоторые раки молочной железы имеют мутации в гене ERBB2, что увеличивает количество рецепторов к человеческому эпидермального фактору роста два (HER-2), активация которого способствует росту клеток.

С другой стороны, есть обстоятельства, которые, как считается, снижают риск развития рака груди - это ранняя беременность до 25 лет и длительное грудное вскармливание - что приводит к снижению концентрации эстрогенов в крови.

Так, с увеличением количества беременностей, которые завершились родами, риск появления рака груди продолжает снижаться. У женщины, родившей три и более детей, риск примерно на 65 % ниже, чем у нерожавших женщин.

Повышенная физическая активность снижает риск развития рака этого органа. В одном исследовании когорты американских женщин было показано, что у тех из них, кто в молодости активно занимались спортом, снижен риск практически всех гормонозависимых форм рака, а именно, РМЖ, рака яичника и эндометрия.

Более чем в 20 когортных и ретроспективных эпидемиологических исследованиях выявлена положительная и статистически достоверная связь между потреблением спиртных напитков и риском появления рака молочной железы. Показано, что риск рака груди повышен у женщин, потребляющих спиртные напитки, чем у непьющих женщин.

ВЫВОДЫ

Таким образом, становится понятным, что важной причиной появления рака молочной железы является повышение концентрации эстрогенов или повышение количества менструальных циклов (что может быть связано с количеством беременностей и родов, длительностью грудного вскармливания, особенностями образа жизни). Но существуют формы рака молочной железы, которые могут быть связанными с наследственными мутациями в определенных генах.

Очевидно, что в заболеваемости рака молочной железы в течение длительного времени наблюдался рост. Однако его можно объяснить и повышенным уровнем скрининга среди женщин без клинических симптомов, улучшенным процессом регистрации всех случаев заболевания и смертности от рака молочной железы.

Однако в большинстве европейских и других стран рост заболеваемости и смертности от рака груди настолько значителен, что вряд ли может объясняться только скринингом или улучшением статистической работы.

Литература:

1. Всемирная Организация Здравоохранения. Рак молочной железы [Электронный ресурс] URL:<https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>.

2. Эпидемиология ЗНО: Рак молочной железы (C50) [Электронный ресурс] URL: <https://oncology.ru/specialist/epidemiology/malignant/C50>.
3. I.N Rahmatjonovna. Fast foods are the potential of human health. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 11 No. 05 pp.365-369.(2024)
<https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3193>
4. N. Isaqova. Қабзиятнинг болалар антропометрик кўрсаткичларига таъсири. Science and innovation 1 (D8), 888-892
5. N Isaqova. Bolalarning antropometrik ko'rsatkichlarini turli omillarga bog'liqligi. Science and innovation 1 (D8), 1000-1003
6. ИН Рахматжонова. Алиментарного ожирение и репродуктивное здоровье женщин в современном аспекте физической реабилитации. O'zbekiston harbiy tibbiyoti 4 (4), 368-370
7. IN Rahmatjonovna, Mamadjonova O'g'ilchaxon Xalimjon qizi. Laboratory diagnostics of trichomonosis disease. Ethiopian international journal of multidisciplinary research 11 (05), 496-499
8. IN Rahmatjonovna. Effects of colonic diseases on children's health. World bulletin of public health 23, 101-103, 2023
9. И.Н Рахматжонова. Влияние запора на антропометрические показатели детей при заболеваниях толстого кишечника. Тиббиётда янги кун 2 (34), 85-87
10. A Tishabaeva, N., B Botiraliyev, B. Endocrine system diseases, relevance, morbidity and mortality rates. Вопросы науки и образования 17 (142), 15-19, 2021
11. Tishabayeva N.A. (2024). Role of placental dysfunction in the development of pre-eclampsia. World Bulletin of Public Health, 34, 52-54. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/4177>
12. Jaloliddinov Sh.I. "Treatment and prevention of caries disease in children". Ethiopian international journal of multidisciplinary research. volume 10, issue 12 . sjif 2019: 4.702 2020: 4.737 2021: 5.071 2022: 4.919 2023: 6.980
13. Jaloliddinov Sherzodbek Ikromjon O'g'li. exploring non-surgical options for managing ventral hernia: a comprehensive guide to conservative approaches "Innovative achievements in science 2024". part 28 Issue 1 pp.113-118
14. AA Djurabayev. On the etiological and pathogenetic aspect of nonspecific colitis. World Bulletin of Public Health 29, 24-26, 2023

15. AA Dzhurabaev. The role of endoscopic examinations in early diagnosis diseases of the esophagus, stomach, and duodenum. Innovations in technology and science education, 264-269
16. AA Джурабаев. О роли helicobacter pylori в патогенезе атрофического желудка гастрита и рака. "Журнал клинической и профилактической медицины" № 1, стр.16-19, 2024. ISSN 2181-3531
17. Исмоилов, Д. Т., Ж. А. Абдухамидов, and Б. Б. Қамбаров. "Гижжаларнинг организмга таъсири ва олдини олиш чора тадбирлари." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.6 (2023): 38-45.
18. Tavakkal O'g'li, Ismoilov Dilmurod. "Air pollution and human health." International Multidisciplinary Journal for Research & Development 11.02 (2024).
19. Захарова Н. О., Семиглазов В. Ф., Duffy S. W. Скрининг рака молочной железы: проблемы и решения: монография. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 176 с.
20. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с.
21. Семиглазов В. Ф., Палтуев Р. М., Семиглазова Т. Ю., Семиглазов В. В., Дашян Г. А., Манихас А. Г. Клинические рекомендации по диагностике и лечению рака молочной железы. – СПб.: АБВ-пресс, 2013. – 234 с.

